

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

A ARQUITETURA EDUCACIONAL DE SEVERIANO MÁRIO PORTO NO ESTADO DE RORAIMA: ANÁLISE A PARTIR DO REDESENHO

SEVERIANO MÁRIO PORTO EDUCATIONAL ARCHITECTURE IN THE STATE OF RORAIMA: ANALYSIS BASED ON THE REDESIGN

LA ARQUITECTURA EDUCATIVA DE SEVERIANO MÁRIO PORTO EN EL ESTADO DE RORAIMA: ANÁLISIS A PARTIR DEL REDISEÑO

MEDEIROS, AYANA DANTAS DE

Mestre em Arquitetura e Urbanismo, docente do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Roraima, ayana.medeiros@ufrr.br

GUTIERRE, IVONE DA SILVA

Discente do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Roraima, gutierreivone59@gmail.com

NEVES, ADAN HENRIQUE QUARESMA

Discente do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Roraima, adanhqn2@gmail.com

RESUMO

Ao longo de quase 4 décadas na Amazônia brasileira, Severiano Mário Porto desenvolveu mais de 200 projetos, em uma manifestação genuína entre o regional e o moderno. A análise de sua obra, assim como todo exercício de olhar para os projetos de arquitetura, em suas múltiplas formas, tem valor inestimável, sendo um conjunto de processos de investigações nas quais o pensamento projetual é apreciado a partir de reflexão, escrita, teste, verificação, debate, divulgação, entre tantos, o que pode oferecer lampejos criativos e valiosos, com potencial para impacto científico e social. Contudo, é preciso adotar filtros analíticos para destacar aspectos permanentes de um projeto, evidenciando um ou mais elementos específicos na sua concepção, o que demanda a decomposição de suas múltiplas camadas. Nesse sentido, esse artigo documenta e apresenta a produção de espaços de educação que compõem a obra do arquiteto brasileiro Severiano Mário Porto no estado setentrional do Brasil, Roraima, ainda pouco observado e discutido, com o resgate do projeto original por meio do redesenho. A metodologia engloba o levantamento documental no acervo do referido arquiteto, junto ao Núcleo de Pesquisa e Documentação da FAU UFRJ (NPD

FAU UFRJ), e análise a partir de sua concepção original, adotando o redesenho a nível de planta baixa e cortes, com ferramentas computacionais para a reprodução da forma. Como resultado, foram identificados 3 projetos educacionais no estado de Roraima, todos na capital, a cidade de Boa Vista, sendo eles: Escola de 2º grau, identificada como Escola Gonçalves Dias (1974), Escola Oswaldo Cruz (1974) e Escola Modulada de 1º Grau, identificada como Escola 31 de Março (1976). Pelos desenhos de planta baixa, verifica-se que a forma é caracterizada por modelos retangulares, organizados em blocos (pavilhões), com a presença de átrios internos e jardins, separados por funções administrativas, serviço, uso pedagógico ou esportivo. Nas salas de aula, o sistema de envoltória apresenta disposição que sucinta o uso de elementos adequados para lidar com o contexto climático local. Nos desenhos de corte, verificam-se soluções de cobertura similares entre os projetos, com beirais prolongados e vedações com elementos vazados, além de uma clara conexão entre projeto e topografia. Apresentar projetos ainda pouco explorados de Severiano Mário Porto é sempre uma oportunidade relevante, tendo em vista a singularidade de sua obra. Espera-se que este trabalho contribua com novas investigações a partir de um lugar apresentado e documentado da obra educacional de Porto no estado de Roraima.

PALAVRA- CHAVE: Análise de projeto de arquitetura; projeto bioclimático; Amazônia brasileira.

ABSTRACT

Over nearly four decades in the Brazilian Amazon, Severiano Mário Porto has developed more than 200 projects, representing a genuine fusion of regional and modern influences. The analysis of his work, like any architectural project exploration, holds immeasurable value. It encompasses a range of investigative processes where design thinking is appreciated through reflection, writing, testing, verification, debate, and dissemination. These processes can offer creative and valuable insights, with the potential for scientific and social impact. However, it is necessary to apply analytical filters to highlight permanent aspects of a project, emphasizing one or more specific elements in its conception. This requires the decomposition of its multiple layers. In this context, this article documents and presents the production of educational spaces that constitute the work of Brazilian architect Severiano Mário Porto in the northern state of Brazil, Roraima, which has been relatively underexplored and discussed. The original project is revisited through redesign. The methodology includes documentary research in the architect's collection, in collaboration with the Research and Documentation Center of FAU UFRJ (NPD FAU UFRJ), and analysis based on the original conception, adopting redesign at the level of floor plans and sections, using computational tools for form reproduction. As a result, three educational projects were identified in the state of Roraima, all located in the capital city of Boa Vista. These projects are: a secondary school identified as "Escola Gonçalves Dias" (1974), the "Escola Oswaldo Cruz" (1974), and a modular primary school known as "Escola 31 de Março" (1976). Based on the floor plan drawings, the architectural form is characterized by rectangular models organized into blocks (pavilions), featuring internal atriums and gardens. These spaces are separated by administrative, service, pedagogical, or sports-related functions. Within the classrooms, the envelope system is designed to efficiently handle the local climatic context. In the section drawings, similar roofing solutions are observed across the projects, featuring extended eaves and perforated enclosures.

Additionally, there is a clear connection between the design and the topography. Presenting relatively unexplored projects by Severiano Mário Porto is always a relevant opportunity, considering the uniqueness of his work. It is hoped that this study will contribute to new investigations based on a documented presentation of Porto's educational projects in the state of Roraima.

KEYWORDS: *Architectural project analysis; Bioclimatic design; Brazilian Amazon*

RESUMEN

A lo largo de casi cuatro décadas en la Amazonía brasileña, Severiano Mário Porto desarrolló más de 200 proyectos, en una manifestación genuina entre lo regional y lo moderno. El análisis de su obra, así como todo ejercicio de examinar los proyectos de arquitectura en sus múltiples formas, tiene un valor incalculable, siendo un conjunto de procesos de investigación en los cuales el pensamiento proyecta es apreciado a partir de la reflexión, la escritura, la prueba, la verificación, el debate, la divulgación, entre otros, lo que puede ofrecer destellos creativos y valiosos, con potencial para impacto científico y social. Sin embargo, es necesario adoptar filtros analíticos para destacar aspectos permanentes de un proyecto, evidenciando uno o más elementos específicos en su concepción, lo que requiere la descomposición de sus múltiples capas. En este sentido, este artículo documenta y presenta la producción de espacios educativos que componen la obra del arquitecto brasileño Severiano Mário Porto en el estado septentrional de Brasil, Roraima, aún poco observado y discutido, con la recuperación del proyecto original a través del rediseño. La metodología incluye el levantamiento documental en el archivo del mencionado arquitecto, junto al Núcleo de Pesquisa y Documentada de la FAU UFRJ (NPD FAU UFRJ), y el análisis a partir de su concepción original, adoptando el rediseño a nivel de planta baja y cortes, con herramientas computacionales para la reproducción de la forma. Como resultado, se identificaron tres proyectos educativos en el estado de Roraima, todos en la capital, la ciudad de Boa Vista, siendo ellos: Escuela de 2º grado, identificada como Escuela Gonçalves Dias (1974), Escuela Oswaldo Cruz (1974) y Escuela Modulada de 1º grado, identificada como Escuela 31 de Março (1976). Por los dibujos de planta baja, se verifica que la forma está caracterizada por modelos rectangulares, organizados en bloques (pabellones), con la presencia de atrios internos y jardines, separados por funciones administrativas, de servicio, pedagógicas o deportivas. En las aulas, el sistema de envolvente presenta una disposición que sugiere el uso de elementos adecuados para lidiar con el contexto climático local. En las aulas, el sistema de envolvente presenta una disposición que sugiere el uso de elementos adecuados para manejar el contexto climático local. En los dibujos de corte, se observan soluciones de cubierta similares entre los proyectos, con aleros prolongados y cerramientos con elementos calados, además de una clara conexión entre el proyecto y la topografía. Presentar proyectos aún poco explorados de Severiano Mário Porto es siempre una oportunidad relevante, teniendo en cuenta la singularidad de su obra. Se espera que este trabajo contribuya con nuevas investigaciones a partir de un enfoque presentado y documentado de la obra educativa de Porto en el estado de Roraima.

PALABRAS CLAVES: *Análisis de proyecto de arquitectura; proyecto bioclimático; Amazonía brasileña.*

INTRODUÇÃO

Severiano Mário Vieira de Magalhães Porto, o chamado arquiteto da floresta, se enquadra no que Segawa (2010) denomina de “arquitetos peregrinos, nômades e migrantes” sendo convidado para fiscalizar obras e desenvolver projetos na região norte do Brasil. Formado em Arquitetura pela Faculdade Nacional de Arquitetura, em 1954, Porto (1986) argumentava que a mensagem que cada projeto deve incorporar às suas demandas, ligando-se à ideia do correto, do necessário, do adicional que o projeto deve atingir, levando em consideração a realidade econômica e a qualidade de vida desejada para o objeto projetado. Enfatizava a importância de adotar soluções que consideram fatores como insolação, ventos, chuvas e condições locais de mão de obra e materiais de construção, além de incluir os recursos fartos e abundantes das matas. Destacava que era preciso “sentir” a Amazônia para criar projetos verdadeiramente integrados ao ambiente.

Embora sua obra seja amplamente reconhecida pelo uso da madeira e pelo recorte manauara/amazonense, seu legado é variado e abrangente. Foram cerca de 310 projetos, em pelo menos 9 estados, de diversas tipologias e diferentes materiais. Na trajetória profissional de Severiano, Cereto (2020) reconhece os estágios de afirmação (de 1955 a 1964, com o início da trajetória profissional até a chegada na Amazônia); consolidação (de 1965 a 1978, da imersão na Amazônia até o reconhecimento em premiações nacionais); consagração (de 1979 a 1987, com o início da circulação da produção realizada pelo escritório no âmbito internacional); retração (de 1988 a 2002, com a redução das demandas projetuais e encerramento das atividades na Amazônia); e aposentadoria (após 2002).

Entre 1968 e 1977, Severiano Mário Porto desenvolveu trabalhos no estado de Roraima, catalogados por Medeiros (2020). Em sua maioria trata-se de edificações institucionais, parte de um importante momento do crescimento do estado. Dentre outras tipologias, Severiano projetou escolas públicas que, até os dias atuais constituem-se como espaços importantes na formação de conhecimento local.

Historicamente, a arquitetura educacional brasileira tem sido associada ao movimento moderno, influenciando a evolução das tipologias de edifícios educacionais no país. No caso do estado de Roraima, a constituição de uma política de educação local remonta a década de 1940, quando é criado o então Território Federal do Rio Branco e a Divisão de Educação, em 1945, cujo objetivo era organizar e formalizar as bases das políticas educacionais e criar escolas. Contudo, somente a partir da década de 1960, com a política do Regime Militar priorizar a ocupação da Região Amazônica, é que de fato se vê esforços

práticos na construção de novas escolas, conforme comentado por Oliveira (2016).

Na década de 1970, os projetos direcionados ao Território Federal de Roraima eram estreitamente ligados aos Planos Nacionais de Desenvolvimento (I PND – 1972-1974 e II PND (1975-1979), ao PIN (1970), além do Programa de Ação do Governo para o Território Federal de Roraima (1975), em que verifica-se o incentivo às metas direcionadas para o desenvolvimento econômico e, embora não fosse compreendido metas de caráter social, a criação de novas escolas acaba sendo impulsionada. Estas ações se deram, principalmente, durante os governos do Tenente Coronel Hélio da Costa Campos (1967-1969 e 1970-1974) e do Coronel Fernando Ramos Pereira (1974 -1979). Oliveira (2016) observa que em 1971 existiam apenas seis escolas de ensino médio, com elevados índices de analfabetismo. Nesse período foi implantado o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), em que técnicos e monitores atuava junto aos alunos analfabetos e à medida que a ação do Mobral foi se ampliando, proporciona a criação de várias outras ações para atender as expectativas e necessidades dos alunos, atingindo, até o início dos anos 1980, o que inclui a construção de novas escolas.

Nesses termos, o objetivo deste trabalho é apresentar e documentar a produção de projetos educacionais que compõem a obra do arquiteto brasileiro Severiano Mário Porto no estado de Roraima com o resgate da concepção original. Além de enriquecer o acervo de conhecimentos sobre a arquitetura no entorno amazônico, o presente artigo reconhece elementos reproduzidos nos projetos investigados, assim como questões pouco estudadas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A análise de projeto de arquitetura oferece um caminho propício para compreender a arquitetura a partir de sua forma, estrutura, história e significado, explorando questões pragmáticas, identidade e desafios da arquitetura para que, verdadeiramente, “saibamos vê-la”. Fraser (2013) enfatiza a necessidade de fluidez e diversidade nessa análise, reconhecendo-a como um domínio plural em termos de conceito e metodologias, em que McComb e Jablolkow (2022), consideram como um campo de estudo legítimo, com forte apelo interdisciplinar.

A pesquisa em projetos de arquitetura é um conjunto de processos e resultados de investigações nas quais arquitetos utilizam a criação para o desenvolvimento do pensamento projetual, envolvendo atividades como reflexão, escrita, teste, verificação, debate, divulgação, execução, validação e outros (Fraser, 2013). Quando conduzida de maneira apropriada, essa pesquisa está aberta a diversas técnicas de planejamento e realização, podendo

oferecer *insights* valiosos, com potencial para impacto científico e social significativo (Cash, Daalhuizen e Hay, 2022).

Oliveira (2016) que interpretar o precedente implica “reprojetá-lo” e que projetos arquitetônicos exemplares, quando apresentados de forma coletiva, formam um conjunto de referências paradigmáticas, reconhecidas por suas qualidades e significados desejáveis, total ou parcialmente. Embora haja discordância sobre quais projetos devem compor esse repertório mutável e inevitavelmente incompleto, a ideia amplamente compartilhada é que a criatividade do arquiteto não surge isoladamente, mas se desenvolve em relação a um contexto de realizações anteriores. O repertório de soluções exemplares não é um conjunto fechado de referências examinadas apenas como antecedentes preparatórios que, uma vez iniciado o projeto, não mais participam do seu desenvolvimento. A busca de precedentes se incorpora ao trabalho de projeto não apenas como inspiração ou ilustração, mas se mantém ao longo do tempo como instrumento de comparação e verificação.

Nesse sentido, Zevi (2009), Zein (2011) e Unwin (2013) destacam que é possível aprender idiomas e dialetos regionais da arquitetura e compreender uma linguagem arquitetônica na qual apreciar a forma como outros profissionais exploraram solução inspira sobre o que é possível realizar e instiga a busca por traduzir bons exemplos. Lawson (2011) propõe buscar o que chama de “princípios condutores”, um conjunto de valores desenvolvidos através de esforços intelectuais próprios, nos quais os projetistas se aprofundam em áreas que consideram importantes para seu domínio, formando uma espécie de filosofia do projeto. Tais princípios variam de acordo com o perfil do projetista e se formam ao longo da prática profissional. Em alguns casos, essa coleção de princípios pode ser definida com extremo vigor e tornar-se, até mesmo, um território personalíssimo.

MÉTODO

A metodologia engloba o levantamento documental no acervo de Severiano Mário Porto e análise de projetos selecionados para estudo de caso a partir de sua concepção original, adotando o redesenho a nível de planta baixa, com ferramentas computacionais para a reprodução da forma.

O levantamento documental é composto pela busca em fontes que, como apontado por Oliveira (2016), podem ainda não prover de tratamento científico, o que demanda abordagens analíticas de identificação, caracterização, registro (fotografias e/ou digitalização, quando possível) e, em muitos casos, organização e redesenho daqueles selecionados para análise. No âmbito da obra de Severiano Mário Porto, essa etapa da pesquisa se deu em consulta ao acervo técnico do antigo escritório de Severiano Mário Porto, sob a custódia do

Núcleo de Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (NPD FAU UFRJ) desde 2000¹.

A seleção dos estudos de caso foi precedida pelas pesquisas de Medeiros (2020) e optou-se por averiguar os projetos da tipologia educacional de autoria de Porto para o estado de Roraima. Foram coletados os desenhos originais destes projetos, escaneados e redesenhados, com auxílio de desenho assistido por computador, pelo software AutoCAD, versão 2023.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado, foram identificados 3 projetos educacionais de Severiano Mário Porto no estado de Roraima, todos na capital, Boa Vista, sendo eles: a “Escola de 2º grau”, identificada como Escola Estadual Gonçalves Dias, com projeto datado de 1974; a Escola Oswaldo Cruz, igualmente com projeto de 1974; e a “Escola Modulada de 1º Grau”, de 1976, identificada como a Escola 31 de Março, atualmente Centro de Ensino e Instrução do Corpo de Bombeiros. A seguir, são apresentados os projetos.

Escola Estadual Gonçalves Dias

A Escola Estadual Gonçalves Dias é identificada originalmente como “Escola de 2º Grau” no acervo de Severiano Mário Porto junto ao NPD FAU UFRJ. A escola está localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 4333, bairro Canarinho - área central na cidade de Boa Vista/RR. É uma edificação térrea, com as maiores fachadas orientadas para o eixo Leste-Oeste, composta por pavilhões intercalados, que se conectam por pátios e corredores cobertos, com jardins direcionados no eixo sul e norte. A Figura 01 apresenta a composição dos espaços do edifício original, em seu respectivo redesenho.

Figura 01: Planta baixa geral do projeto redesenhado da Escola Estadual Gonçalves Dias

¹ Destaca-se que, além do acervo profissional, o Núcleo Arquitetura Moderna na Amazônia da Faculdade de Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas (NAMA FT UFAM) recebeu, no ano de 2023, a doação do acervo pessoal de Severiano Mário Porto, com desenhos, documentos, fotografias e premiações recebidas por ele.

Fonte: Autores

No setor I estão dispostas a entrada principal com um amplo hall e ambientes de administração e gestão escolar - secretaria, diretoria, de reunião e sala dos professores, sala médica odontológica, sala de orientação educacional, centro cívico, sala de educação física e sanitários. O setor II é composto por um pátio grande coberto, com cantina, área de serviço, vestiários e sanitários. No setor III estão as salas de materiais didáticos, leitura, artes e sanitários. Já o setor IV é composto por laboratórios e salas de apoio, desenho, línguas e escritório modelo. Adiante, nos setores V e VI são preenchidos quase que exclusivamente por as salas de aulas.

A fachada do edifício (Figura 02) é marcada pela horizontalidade do projeto e a forte presença de esquadrias em madeira, geralmente composta por venezianas fixas e reguláveis. A cobertura do edifício é de telhas de fibrocimento com platibanda em concreto, com beirais de cerca de 1.5 metros de projeção. Ademais, percebe-se a composição da fachada com elementos vazados junto aos corredores orientados para a fachada oeste.

Figura 02: Fachada principal da Escola Estadual Gonçalves Dias

Fonte: Acervo Severiano Porto, NPD FAU UFRJ.

A instituição dispõe de amplos corredores com rampas de acesso, com a presença de elementos vazados para a melhor ventilação e iluminação natural (Figura 03a). Nas salas de aula e laboratório (Figura 03b), um elemento importante são as esquadrias venezianas fixas de madeira, com peitoril elevando, para melhor qualidade do ar interno possibilitando a ventilação cruzada.

Figura 03: Fotografias de salas de aula (a esquerda) e laboratório (direita) no ano de inauguração da Escola Estadual Gonçalves Dias

Fonte: Acervo pessoal da família de Severiano Mário Porto.

Atualmente, a escola encontra-se em funcionamento, abrigando turmas do ensino médio da educação pública estadual. Percebe-se significativas alterações no sistema de esquadrias, com a substituição praticamente total daquelas em madeira.

Escola Oswaldo Cruz

Localizada na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Praça da Bandeira (também desenhada originalmente por Severiano), com projeto de 1974, sabe-se que o projeto original da Escola Oswaldo Cruz faz parte de uma edificação pré-existente no terreno. O projeto é desenvolvido com as maiores fachadas orientadas para o eixo leste em bloco único, em que, diferentemente da primeira escola apresentada, toda a circulação se dá por corredores junto aos espaços postos. A Figura 04 apresenta a caracterização dos espaços do edifício original, em seu respectivo redesenho.

Figura 04: Planta baixa geral do projeto redesenhado da Escola Oswaldo Cruz

Fonte: Autores.

No setor I encontra-se a entrada principal da escola, um pátio coberto e os ambientes de administração e gestão escolar - secretaria, diretoria, sala de reunião, orientação, atendimento médico, sanitários e vestiários. Nos setores II, III, IV e V encontram-se as salas de aula e uma sala de desenho - com maior dimensionamento. No setor VI estão as salas para atendimento especial, no setor VII espaços de apoio pedagógico e no setor VIII a biblioteca da escola, desconectada dos demais setores. Na zona central da edificação há uma área destinada para jardim.

A fachada do edifício (Figura 05) é fortemente caracterizada pelo sistema de esquadrias em madeira e a cobertura por telhas de fibrocimento com pequena inclinação e beirais de cerca de 1.5 metros de projeção. Assim como na Escola Estadual Gonçalves Dias, elementos vazados compõem a fachada.

Figura 05: Fachada principal do projeto original da Escola Oswaldo Cruz.

Fonte: Acervo Severiano Porto, NPD FAU UFRJ.

Assim como na escola anterior, também aqui Severiano traz os elementos vazados para compor as áreas de circulação e um jogo de esquadrias robusto, com soluções entre venezianas e superfícies translúcidas para trabalhar a questão da ventilação e iluminação natural. As fotografias da Figura 06 apresentam isto.

Figura 06: Fotografias atuais da Escola Oswaldo Cruz.

Fonte: Autores

Em 2002, o edifício sofreu significativas alterações, com a construção de um bloco de salas de aula adicional. Atualmente, encontra-se desocupado, sendo prevista uma ampla reforma.

Escola 31 de Março

A antiga escola de primeiro grau, a Escola Estadual 31 de Março está localizada no bairro homônimo, diferentemente dos outros estudos de caso está inserida em uma área predominantemente residencial de Boa Vista/RR. Na inauguração em 1976, a Escola Modulada de 1º Grau, identificada como Escola 31 de Março. O edifício da escola está organizado em 5 setores, como demonstrado na Figura 07, que apresenta a planta original do projeto com sua respectiva setorização.

Figura 07: Planta de setorização do projeto original da Escola 31 de Março

Fonte: Autores

No setor I encontra-se a entrada e áreas da administração e gestão escolar - secretaria, diretoria, coordenação, sala de professores e sanitários. O setor II é agregado por um pátio coberto, onde se dá o refeitório, junto com a cantina, cozinha e depósito. O setor III é composto pela sala de leitura (biblioteca) e os setores IV e V por salas de aula, laboratórios e sanitários, sendo esses blocos divididos pela presença de áreas verdes. Os elementos que demarcam, por toda a escola, a transição entre blocos são os jardins. A cada passagem coberta, há implantação de áreas verdes, em uma espécie de compartimentalização formal do projeto.

Figura 08: Perspectiva isométrica do projeto original da Escola 31 de Março.

Fonte: Acervo Severiano Porto, NPD FAU UFRJ.

Assim como nas demais escolas apresentadas, há forte presença de esquadrias em madeira, contudo, neste caso, a cobertura (Figura 08) é demarcada por telhas de fibrocimento com maior inclinação, no modelo 2 águas e com beirais que alcançam mais de 2 metros de projeção, o que permite um sombreando geral dos ambientes. Ademais, elementos vazados percorrem todos os corredores dos blocos de sala de aula, corroborando para proteção quando expostos à insolação direta.

Atualmente, o edifício funciona como Centro de Instrução do Corpo de Bombeiros e abriga, ainda, a Defesa Civil e o alojamento da Força Nacional. O estado da estrutura e esquadrias mantém muito da versão original, embora haja claros sinais de comprometimento dos elementos de madeira que compõe pilares, guarda-corpos e outros dispositivos deste material. Especula-se sobre uma possível demolição do edifício.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a análise dos projetos de arquitetura de autoria de Severiano Mário Porto em Roraima é possível observar as variadas soluções formais adotadas pelo arquiteto em questão. Os projetos foram concebidos no período de consolidação da trajetória profissional de Porto, adotando um modelo próprio e com ritmo definido, sendo perceptível a reprodução de elementos. Especula-se sobre a preferência de Severiano pelo modelo de organização dos edifícios em blocos (ou pavilhões), que dispostos de modo intercalar, se apresentam com múltiplas fachadas, o que admite o acesso mais efetivo de ventilação e luz natural nos ambientes internos.

Para além da organização de blocos, vê-se que o modelo, disposição e materiais do sistema de esquadrias, a projeção dos beirais, a presença de átrios, jardins e pátios também se reproduzem nos três exemplares analisados. Percebe-se, ainda, que os elementos vazados são vastamente sugeridos na arquitetura de Severiano, tais como ele o faz em outras tipologias, para cumprir a envoltória de espaços de transição/circulação, como corredores e paredes “cegas”. Em Roraima, como sugere Medeiros (2020), Porto realiza igual esforço nos projetos do Fórum Sobral Pinto e nas residências do Conjunto dos

Executivos. No sistema de cobertura, contudo, os 3 projetos apresentam soluções distintas.

As janelas são todas de madeira e do tipo venezianas. Tomando o contexto da época, onde não havia alta acessibilidade para implantação de ventilação mecânica, o uso de venezianas é uma alternativa de alto rendimento, permitindo tanto a entrada de ventilação quanto a entrada de luz natural. As portas contêm bandeiras, muito semelhantes a janelas venezianas, permitindo a entrada de luz natural e a renovação de ar. Atuando também como método de redução para incidência solar direta, elementos vazados (cobogós) são locados nas áreas de circulação, permitindo tanto a visibilidade do entorno quanto a proteção das passagens.

Severiano Mário Porto exercita sua arquitetura nas escolas em Roraima de modo similar ao que já apresentava em outros projetos educacionais, tais como nos projetos do Instituto de Pesquisas da Amazônia (INPA), projeto de 1970; e nos prédios do setor Norte da Universidade do Amazonas (UFAM), de 1973. Vale destacar que, como defendem autores que estudaram a vida e obra de Severiano Mário Porto, sua arquitetura demonstra grande potencial para aproveitamento dos recursos locais, tais como a ventilação e iluminação natural. O aspecto bioclimático dado em sua arquitetura é, certamente, uma marca do trabalho de Severiano e pesquisas que se aprofundem nessas análises são importantes para que, ao observar, saibamos aprender e reproduzir elementos de uma arquitetura adaptada ao clima.

Nos dias de hoje, as escolas evidenciadas neste estudo já passaram por diversas alterações e manutenções, muitas delas perdendo toda a morfologia formal predominante, dando espaço para novas salas de aula, conseqüente da alta demanda da população. Esteticamente, ocorreram diversas alterações, principalmente devido aos programas de governos que visavam estabelecer distintos padrões. Elementos de esquadrias foram removidos ou não tiveram manutenção adequada, uma vez que foram realizadas aplicações de ventilação mecânica, com necessidade para um novo tipo de vedação. Nesse sentido, verifica-se limitações na análise dos projetos visto a falta de informação e documentação do estado atual destas edificações.

A importância deste estudo se dá na contribuição para a consolidação da documentação da arquitetura no Norte do Brasil. A análise das obras de Severiano Mário Porto reforça a luta pela manutenção e preservação de importantes personagens da arquitetura moderna brasileira.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AZEVEDO, Giselle Arteiro N. As Escolas Públicas do Rio de Janeiro: Considerações sobre o Conforto Térmico das Edificações. Rio de Janeiro: FAU/UF RJ, 1995. (Dissertação de Mestrado)

CASH, Philip; **DAALHUIZEN**, Jaap; **HAY**, Laura. Editorial: design research notes. Design Studies, [S.L.], v. 78, n. 1, p. 79-101, jan. 2022.

CEBRACE. Critérios para Elaboração, Aprovação e Avaliação de Projetos de Construções Escolares. Brasília: MEC, 1976.

CERETO, Marcos Paulo. Severiano Mario Porto: [re] pensando a arquitetura moderna na Amazônia. 2020. 531 f. Tese (Doutorado) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020.

FRASER, Murray. Design Research in Architecture: an overview. 2. ed. Londres: Routledge, 2013. (Ashgate Publishing)

LAWSON, Bryan. Como arquitetos e designers pensam. São Paulo: Oficina de Textos, 2011.

LIMA, Miriam. Modernidade Híbrida na Arquitetura Brasileira: projetos e obras do escritório Severiano Mário Porto Arquitetos. 2017. 343 f. Tese (Doutorado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, FAU UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.

MCCOMB, Christopher; **JABLOKOW**, Kathryn. A conceptual framework for multidisciplinary design research with example application to agent-based modeling. Design Studies, [S.L.], v. 78, p. 101074, jan. 2022.

MEDEIROS, Ayana Dantas de (2020). A obra de Severiano Mário Porto na cidade de Roraima: um olhar com enfoque bioclimático. Dissertação de mestrado em Arquitetura e Urbanismo. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, DF, 150 p.

OLIVEIRA, Rogério de Castro. Usos do precedente: a construção do repertório arquitetônico na prática projetual. Thésis, Rio de Janeiro, v.2, n. 2, p. 58-73, jul./dez. 2016

OLIVEIRA, Sebastião Monteiro. Origem e organização do sistema de ensino e as políticas de formação docente no Estado de Roraima. Tese (doutorado). Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Nove de Julho - UNINOVE. São Paulo, 2016.

PORTO, Severiano Mário. Criatividade, correção e beleza em quaisquer arquiteturas. Projeto, São Paulo, n. 83, p.48-49, out. 1986. Síntese da palestra proferida em Nova Orleans durante a conferência "A Herança Arquitetônica de Nova Orleans: a Influência Latina".

SILVA, Amanda Araújo da. A Política de Segurança Nacional e Desenvolvimento: Um projeto da Ditadura Militar para o Território Federal de Roraima (1970-1979).

Mestrado do Programa de Pós-graduação em Sociedade e Fronteiras do Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal de Roraima – UFRR. Boa Vista, 2020.

NOTAS

As notas deverão ser colocadas ao final do texto através da função *Inserir Nota de Fim* (Microsoft Word), e serão precedidas por seu número em negrito.